

Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer

MEGFELEL AZ EU-S
DIREKTÍVÁKNAK

SZERIALIZÁLÁS • AGGREGÁLÁS • TRACK & TRACE

Gyógyszeripari vállalkozások számára fejlesztett, nagy sebességű
feliratozó – ellenőrző – validáló serializációs állomás

2020.07.29.

GINOP 2.1.7.

A kedvezményezett neve: Masterprint Jelöléstechnika Kft.

A projekt címe: Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer – új fejlesztésű szigorú elszámolású véletlen generált sorszámozó és visszaellenőrző rendszer adatbázis kezeléssel és online kommunikációval

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 127 383 550 FT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 59,08 %

A PROJEKT TÉNYLEGES BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2020.07.29.

Bizonyos gyógyszeripari termékek szigorú sorszámozása és nyomon követése 2019. február 9. óta az EU-ban jogszabályi kötelezettség, melynek célja a gyógyszerhamisítás megakadályozása. A rendkívül szigorú nyomon követési, visszakövetési szabályok alkalmazásához és betartásához az ipari folyamatokba integrált, speciális jelöléstechnikai megoldások szükségesek, a sorozatszámzás az ellátási lánc valamennyi tagjától komoly fejlesztést igényel.

Olyan, a gyógyszeripar számára kifejlesztett, felhasználóra szabott komplett digitális jelöléstechnikai sorszámozó rendszer, amely a szigorú jogszabályi feltételeknek és a piaci, gyártói igényeknek egyaránt megfelel (sorszámgeneráló, data-matrix kódot nyomtató, kamrás ellenőrző, adatbázis-kezelő, online kommunikációs, gyártósor és gyártás menedzselő) – nem létezett. Masterprint Kft. célja az volt, hogy egy olyan modern, egyedülálló, magas szellemi hozzáadott értékű rendszert hozzon létre, mely egyszerre valósítja meg a gyógyszeripari termékek EU 2016/161 rendeleten alapuló jelölését, azonosítását, ellenőrzését és 5 éven át tartó online visszakövethetőségét.

A kifejlesztett rendszer hardveresen tartalmazza a gyógyszeripari termékek digitális jelölését primer, szekunder és tercier gyártási szinteken, a jelöléstechnika hardveres gyártósorba történő integrációjával, kamerás visszaellenőrzésekkel, selejtkezeléssel. Alvállalkozónkkal közösen fejlesztettük ki a teljes sorozatszám generáló, adatbázis kezelő és online kommunikációs szoftver rendszerünket. Szoftver tekintetben sorozatszám-generálást, adatbázis-kezelést, adatbázisban eltárolást, jogosultság alapján történő visszakereshetőséget és online kommunikációt biztosít a 2016/161 rendelet alapján létrejött uniós és nemzeti HUB rendszerekkel. A projekt keretében az alábbi eszközök beszerzésre kerültek a prototípus rendszerünk építéséhez: ZenJet szerializációs kit, CAB asztali címke-nyomtató EOS2/300, OMRON gépvezérlő kit, Cognex szerializációs és aggregációs vision kit, Univerzális gépalap (UNI-BASE-01), Advantech ipari monitor, LogicSupply ipari PC, MikroTik switch, Univerzális 200mm-es X állító, MikroTik access point, Novexx XLS 272 RH címkéző 2" (2 db), Novexx XLS 272 LH címkéző 2".

A projekt eredményeképpen a nemzetközi gyógyszeripar jövőbeni igényeit kielégíteni képes, komplex technológia jött létre, mely valamennyi hardver és szoftver technológiával szemben támasztott elvárásnak egyszerre felel meg."

Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer

Gyógyszeripari vállalkozások számára fejlesztett, nagy sebességű feliratozó – ellenőrző – validáló szerializációs állomás.

➤ Kompakt szerializációs megoldás az EU FMD előírásainak teljesítéséhez

A Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer megoldást nyújt a gyógyszeripar szereplőinek a 2019 februárjában életbe lépő EU FMD előírásaink teljesítéséhez.

➤ Zökkenőmentes átállást biztosít az új struktúrára

A Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer a szigorú uniós előírások lépéseit integrálja a már meglévő gyártási folyamatokba, így megrendelőink hibamentesen, határidőre, a lehető legkisebb változtatással térhetnek át az új struktúrára.

➤ Egyedi igények szerint testreszabható

Az állomást és az uniós informatikai rendszerbe kapcsolódó struktúrát mindig az Önök igényeinek megfelelően alakítjuk ki. A Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer precíz, sokoldalú, rugalmasan alakítható, informatikai háttere pedig korszerű.

➤ Megoldás L1-től L4-ig (szoftver és hardver együtt)

A Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer segítségével automatizáltan történik a gyógyszerek szerializációja. Az állomás a készítmények csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekkel kapcsolatos valamennyi

A géphez kapcsolódó szolgáltatásaink

- 1 beüzemelés
- 2 validálás
- 3 after sales support
- 4 szerviz és karbantartási szerződés

Magas színvonalú technikai támogatás

- ✓ lokális projekt támogatás
- ✓ 24/7-es technikai támogatás
- ✓ remote support - igény szerint
- ✓ pharma projektekre dedikált mérnök csapat
- ✓ hosszú távú, megbízható együttműködés

A Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámzó Prototípus Rendszer előnyei

- ✔ komplett megoldás kiváló ár-érték aránnyal
- ✔ alacsony üzemeltetési és fenntartási költségek
- ✔ felhasználóbarát kezelés és működtetés
- ✔ a nagy sebességű nyomtatásnak köszönhetően a szerializálás nem lassítja a gyártási folyamatot
- ✔ testreszabható, masszív, moduláris szerkezet
- ✔ gyártási, illetve egyedi igényeknek megfelelő tervezés, kialakítás, átalakítás
- ✔ a Tamper Evident címke pozíciójának ellenőrzése kamerarendszerrel

- 1 **Adagolás** - opcionális ellenőrző mérleg, manuális beadagolásnál doboz orientáció ellenőrzés
- 2 **Hibás termék** - helytelen doboz orientáció, nyitott dobozfül, rossz irány, téves súly
- 3 **Szerializációs rendszer** - bármely L3-L4 szoftver szolgáltatóval integrálható
- 4 **Szállítmányok kezelése** - deaggregálás és visszaruk reaggregálása

Választható kiegészítők, felszerelések

- **Tamper Evident címke** garantálja a csomagolás sértetlenségét a legmagasabb biztonság érdekében
- **aggregáló berendezés** a hatékonyság növeléséhez
- **speciális kellékanyagok** - tinták, Tamper Evident címkék
- **szállítópálya** moduláris kialakítással
- **kapcsolódó gépek módosítása** diszkrét I/O vagy bus rendszerekkel
- **kiegészítő eszközök tervezése, gyártása**, melyek segítik az együttműködést a meglévő rendszerekkel

Technikai adatok

Track & Trace ellenőrző kamerák

3

Szállító rendszer

terelőlapátos szállítószalag

Terelőlapátok osztása

125 mm

Szállítószalag magasság

850-950 mm

Selejtező rendszer

légfúvókás 200 l/perc, 6 barg

Doboz tömeg

max 600g

Kezelőfelület

15" érintőkijelzős monitor
(19" opcionális)

Hálózati csatlakozás

Gigabit Ethernet

Energia ellátás

3,6 kW, UPS
(szünetmentes tápegység)

Névleges feszültség

3L/N/PE 400 V AC

Elektromos szekrény

PLC, biztonsági kör, tápegységek, kommunikációs modulok

Vázszerkezet

rozsdamentes acél

Gép tömege

900 kg

Standard doboz méret

(egydi kérés esetén bővíthető)

- A** 30 - 120 mm
- B** 15 - 100 mm
- C** 60 - 230 mm

azonos vagy ellentétes irányba nyíló dobozfülek

